

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Бухаров Руслан Серверович

Магистрант Ташкентского государственного юридического
университета

Bukharov Ruslan Serverovich

Master's student of Tashkent State Law University

Email: Ruslanbukharov111@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518939>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2024 yil

Ma'qullandi: 04- June 2024 yil

Nashr qilindi: 07- June 2024 yil

KEY WORDS

образование, дистанционное
образование, дистанционное
обучение, правовое
регулирование.

ABSTRACT

Статья посвящена анализу правового регулирования дистанционного образования в Республике Узбекистан. В работе рассматриваются актуальные нормативные правовые акты, регулирующие дистанционное образование, а также особое внимание уделяется требованиям к организации дистанционного обучения. Также проводится сравнение с международными практиками и правовыми мерами в странах Европейского Союза, США и Южной Кореи, что позволяет выделить успешные стратегии и потенциальные направления для развития дистанционного образования в Узбекистане. В заключении предлагаются ключевые направления для оптимизации правового регулирования, способствующие более глубокой интеграции Узбекистана в мировое образовательное пространство и созданию инклюзивной образовательной среды.

В последние годы дистанционное образование становится всё более популярным и востребованным, что связано как с технологическими изменениями в обществе, так и с глобальными вызовами, такими как пандемия COVID-19. В Узбекистане этот процесс также набирает обороты, требуя адекватного правового регулирования и адаптации существующих законодательных норм.

Согласно 16 статье закона Республики Узбекистан «об образовании», дистанционное образование направлено на получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в соответствии с учебными планами и учебными программами на расстоянии с использованием информационно-коммуникационных технологий и всемирной информационной сети Интернет¹.

Одним из основных нормативных документов, обеспечивающих правовое регулирование в области дистанционного обучения, является постановление кабинета

¹ Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637

министров «О мерах по внедрению дистанционной формы обучения в организациях высшего образования». от 03.10.2022 г. №559. Положение предусматривает порядок организации подготовки кадров на ступенях бакалавриата и магистратуры в организациях высшего образования посредством дистанционного обучения. Для этого образовательная организация должна иметь:

- платформу «Learning Management System» для управления дистанционным обучением;
- информационно-коммуникационную инфраструктуру для подключения и использования интернета;
- учебный контент, разработанный на учебный год;
- электронные учебно-методические комплексы дисциплин и электронную базу научной и учебной литературы;
- отдельное здание или аудитории, оборудованные компьютерной техникой;
- инженерно-технический персонал, обеспечивающий работу технических и программных компонентов;
- серверное устройство, принадлежащее образовательной организации, расположенное на территории страны;
- официальную веб-страницу, на которой размещена вся информация об образовательной организации.

При дистанционном обучении по одному направлению бакалавриата должно обучаться не более 300 студентов, по одной специальности магистратуры — не более 30 студентов. Это требование не распространяется на направления информационно-коммуникационных технологий. При определении количества студентов не учитываются иностранные граждане.

Студент, зачисленный на дистанционное обучение, обязан явиться в вуз перед началом обучения — для регистрации на платформе LMS, и в конце каждого семестра — для сдачи итогового контроля. Защита итоговой государственной аттестации, выпускной квалификационной и магистерской работы проводится традиционным способом непосредственно в вузе и не допускается к приёму в синхронном или асинхронном режиме. Форма дистанционного обучения осуществляется только на платно-договорной основе.

Дистанционное образование базируется на нескольких ключевых принципах, которые обеспечивают его эффективность и доступность.

1. интерактивность участников
2. идентификация студентов
3. педагогическая целесообразность применения новых информационно-коммуникационных технологий
4. открытость и гибкость обучения

Правовая основа дистанционного образования в Узбекистане направлена на создание условий для доступного и качественного образования с использованием современных технологий. Однако, несмотря на существующее законодательство, отрасль продолжает развиваться, что требует постоянного обновления нормативной базы для адаптации к новым реалиям и технологическим инновациям.

Предлагаю сравнить опыт зарубежных стран. Сравнение правового

регулирования дистанционного образования в Узбекистане с международными практиками позволяет выявить как успешные стратегии, так и потенциальные направления для развития. Например, в странах Европейского Союза значительное внимание уделяется защите данных студентов, что регламентируется Общим регламентом по защите данных (GDPR). Это обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и безопасности личной информации, что может быть полезным для укрепления нормативной базы Узбекистана в этой сфере.

В Соединенных Штатах Америки большой акцент делается на технологическую интеграцию и обеспечение доступности образования для студентов с ограниченными возможностями. Закон о реабилитации и Американский акт об образовании инвалидов (IDEA) предусматривают специальные требования к дистанционным образовательным программам, обеспечивая равный доступ к образованию. Эти правовые меры могут служить примером для создания аналогичных регулирований в Узбекистане.

Также стоит отметить опыт Южной Кореи, где правительство активно поддерживает развитие цифровой образовательной инфраструктуры и внедрение инновационных технологий в учебный процесс. Помимо финансовой поддержки, правительство Южной Кореи разрабатывает стратегические направления для улучшения качества и доступности дистанционного образования, что делает его одним из лидеров в этой области.

Перспективы развития дистанционного образования в Узбекистане тесно связаны с потребностью в адаптации и модернизации текущего законодательства. Принимая во внимание международный опыт и внутренние потребности страны, можно выделить несколько ключевых направлений для оптимизации правового регулирования.

Первое направление — заключается улучшение доступа к дистанционному образованию. Это включает разработку государственных программ, направленных на расширение и модернизацию интернет-инфраструктуры, особенно в отдаленных и сельских районах. Также важно предусмотреть меры поддержки для студентов, испытывающих технологические или финансовые трудности.

Второе направление — стандартизация и повышение качества дистанционного образования. Можно ввести обязательные стандарты для образовательного контента и технологий, используемых в дистанционном обучении, что способствует повышению образовательных результатов. Это включает требования к квалификации преподавателей, а также качество и доступность образовательных материалов.

Третье направление — поддержка инноваций в сфере образования. Правительство может стимулировать разработку и внедрение новых образовательных технологий, предоставляя гранты или налоговые льготы для стартапов и компаний, работающих в этой области. Такая поддержка поможет Узбекистану стать лидером в области цифрового образования в регионе.

В заключение, оптимизация правового регулирования дистанционного образования должна стать приоритетом для образовательной политики Узбекистана. Это обеспечит не только повышение доступности и качества образовательных услуг, но и способствует более полной интеграции страны в мировое образовательное пространство. Развитие дистанционного образования открывает новые возможности

для всех категорий населения, способствуя созданию инклюзивной и справедливой образовательной среды.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020 г. №-637
2. Постановление кабинета министров «О мерах по внедрению дистанционной формы обучения в организациях высшего образования». от 03.10.2022 г. №559.
3. Общий регламент защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза от 25 мая 2018 г.
4. Калинина Е. В., Некрасов Д. Д. Правовое регулирование дистанционных образовательных технологий в высшем образовании (из опыта зарубежных стран) //Правовые и педагогические аспекты управления системой образования и науки. – 2023. – С. 74-77.
5. Азжеурова М.В. Дистанционное образование в системе высшего образования: развития, технологии, трудности и результаты // Наука и образование. 2023. №1.
6. Еремина Н.Ю. Кислова Н.Н. Высшее образование сегодня: к вопросу о требованиях к качеству // Поволжский педагогический вестник. 2016. №2

INNOVATIVE
ACADEMY